

УДК 159.9.07

DOI 10.5281/zenodo.15472449

Научная статья

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОДРОСТКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

ASSESSMENT OF PSYCHOLOGICAL OF EDUCATIONAL ENVIRONMENTS BY ADOLESCENTS DEPENDING ON THEIR LEVEL OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

ЩЕПИН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ,

Петрозаводский государственный университет.

ДЕМЕНТЬЕВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА,

кандидат психологических наук, и.о. заведующей кафедрой,

Петрозаводский государственный университет.

SHCHERIN NIKITA ALEKSEEVICH,

Petrozavodsk State University.

DEMENTYIEVA NADEZHDA OLEGOVNA,

Candidate of Psychological Sciences, Acting Head of the Department,

Petrozavodsk State University.

Исследование посвящено анализу восприятия психологической безопасности образовательной среды подростками с разным уровнем психологического благополучия. На выборке из 213 учащихся (12-14 лет) выявлено, что подростки с низким уровнем благополучия оценивают школьную среду как менее безопасную ($p < 0.001$), за исключением аспекта взаимодействия со взрослыми. Результаты подчеркивают важность учета психологического благополучия при проектировании образовательных программ. Проведенное исследование подтвердило наличие статистически значимых различий в оценке психологической безопасности образовательной среды подростками с разным уровнем психологического благополучия.

The study is devoted to the analysis of the perception of the psychological safety of the educational environment by adolescents with different levels of psychological well-being. Based on a sample of 213 students (12-14 years old) It was revealed that adolescents with a low level of well-being rate the school environment as less safe ($p < 0.001$), with the exception of the aspect of interaction with adults. The results emphasize the importance of taking psychological well-being into account when designing educational programs. The study confirmed the presence of statistically significant differences in the assessment of the psychological safety of the educational environment by adolescents with different levels of psychological well-being.

Ключевые слова: *психологическая безопасность, образовательная среда, психологическое благополучие, подростковый возраст, субъективное восприятие.*

Key words: *psychological safety, educational environment, psychological well-being adolescence, subjective perception.*

Введение. Образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для формирования личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и пространственно-предметное окружение, психологической сущностью которой является совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса. [1]. В условиях возрастающих учебных нагрузок, социального давления проблема психологической безопасности образовательной среды приобретает особую значимость. Согласно исследованию Центра развития инклюзивного образования РАО, 21 % подростков 11-17 лет сталкиваются с буллингом, а 30 % испытывают трудности в общении со сверстниками [8]. Эти данные коррелируют с результатами опроса ВЦИОМ: 18 % россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни становились жертвами травли, причем 38 % столкнулись с ней именно в школе, чаще всего в возрасте 11-14 лет (26 %) [4]. Несмотря на активное изучение проблемы, остается недостаточно изучен аспект субъективного восприятия психологической безопасности особенно подростков. Этот вопрос особенно важен, поскольку подростковый возраст характеризуется повышенной эмоциональной чувствительностью к социальным взаимодействиям [10], что может искажать оценку образовательной среды, делая её в восприятии подростков более враждебной, чем она есть на самом деле. Психологического благополучия как раз, может быть, одним из таких медиаторов в восприятии психологической безопасности образовательной среды, которое стоит изучить. Поэтому рассмотрение данной темы актуально.

В данной работе мы принимаем за основу концепцию И.А. Баевой, которая определяет психологическую безопасность образовательной среды следующим образом: «Психологическая безопасность образовательной среды – это состояние среды, свободное от психологического насилия, удовлетворяющее потребность в личном доверительном общении, возрастном и профессиональном развитии, создающее референтность среды – желание в ней находиться и транслировать ценности этой среды в собственную жизнь» [2]. На наш взгляд он наиболее полно отражает комплексный характер психологической безопасности, объединяя средовые условия (отсутствие насилия, доверительную атмосферу) и личностные ресурсы участников образовательного процесса. Этот подход позволяет рассматривать безопасность одновременно как характеристику образовательной среды и как условие личностного развития.

В рамках данного исследования мы опираемся на концепцию психологического благополучия К. Рифф, которая определяет его объективную оснащённость личности необходимыми психологическими особенностями, позволяющими ей более успешно функционировать во всех отношениях [6]. Рифф рассматривает психологическое благополучие многомерный конструкт, включающий: автономию, компетентность в управлении средой, личностный рост, позитивные отношения с другими, наличие жизненных целей и самопринятие [9].

Проблема исследования.

Необходимо изучить, как подростки с разным уровнем психологического благополучия оценивают психологическую безопасность образовательной среды, так как подростки с разным уровнем психологического благополучия могут совершенно по-разному воспринимать безопасность образовательной среды. Хотя все ученики находятся в одних и тех же школьных условиях, те, кто испытывает психологические трудности, могут оценивать атмосферу в школе как более угрожающую и небезопасную по сравнению с их более благополучными сверстниками. Наше исследование призвано заполнить этот пробел, количественно оценив различия в восприятии психологической безопасности школы между подростками с высоким, средним и низким уровнем психологического благополучия. Полученные результаты помогут сделать работу по созданию комфортной образовательной среды более адресной и эффективной, учитывающей реальные потребности разных групп учащихся.

Цель исследования: изучить восприятие психологической безопасности образовательной среды подростками в зависимости от уровня их психологического благополучия.

Гипотеза исследования: существуют значимые различия в оценке психологической безопасности образовательной среды между подростками с разными уровнями психологического благополучия.

Материалы и методы.

В рамках данного исследования было опрошено 213 учеников с 6 по 7 класс на базе 4 школ города Петрозаводск. Средний возрастной диапазон всех респондентов 12-14 лет. Гендерно респонденты распределились следующим образом: 118 представителей мужского пола и 95 представителей женского пола. Исследование проводилось как с помощью Яндекс – форм, так и с помощью печатных опросников.

Нами были использованы следующие психодиагностические методики:

1. Опросник «Психологическая безопасность образовательной среды» для подростков Г.С. Кожухаря, В.В. Коврова. Опросник состоит из 3 блоков по 6 утверждений, которые интерпретируются следующим образом: блок 1 – Психологическая защищенность (так же подразделяется на две подшкалы: «психологическая защищенность во взаимодействии с взрослыми» и «психологическая защищенность во взаимодействии с учащимся»), блок 2 – психологическая комфортность, блок 3 – психологическая удовлетворённость [5].

2. Экспресс – вариант шкалы психологического благополучия К. Рифф для подростков в модификации Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной. Данная методика состоит из 18 утверждений интерпретация результатов которой производится по следующим шкалам: автономность, личностный рост, позитивные отношения, жизненные цели, самопринятие. Общие значения по всем шкалам отображают показатель психологического благополучия [7].

Программное обеспечение процедур математических и статистических расчетов – пакеты Microsoft Excel и SPSS. Чтобы получить данные статистики и проверить гипотезы применен однофакторный дисперсионный анализ, который традиционно рекомендуется использовать, если имеются 3 и более независимые выборки, которые при этом сравниваются

Результаты исследования.

По результатам экспресс-варианта шкалы психологического благополучия К. Риффа для подростков в модификации Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной был выявлен уровень психологического благополучия у 213 подростков. Респонденты распределились по уровню психологического благополучия следующим образом: 71 респондента с низким уровнем психологического благополучия, 102 респондента со средним уровнем благополучия, 40 респондента с высоким уровнем психологического благополучия. Графическое распределение по уровню психологического благополучия представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение подростков по уровню психологического благополучия (в %)

Из данной выборки численностью в 213 подростков с помощью метода стратифицированного отбора была сформирована подвыборка из 100 подростков со следующим распределением групп по уровням психологического благополучия: 19 подростков с высоким уровнем благополучия, 48 со средним уровнем психологического благополучия, 33 с низким уровнем психологического благополучия.

Результаты исследования.

Для определения различий оценки психологической безопасности образовательной среды подростками в зависимости уровня психологического благополучия, был проведен сравнительный анализ по средним значениям.

Рис. 2. Показатели по шкалам опросника «Психологическая безопасность образовательной среды» для подростков Г.С. Кожухаря, В.В. Коврова (средние значения)

По рис. 2 мы можем наблюдать, что в зависимости от уровня психологического благополучия средние значения по шкалам опросника «Психологическая безопасность образовательной среды» для подростков Г.С. Кожухаря, В. В. Коврова различаются.

Наблюдается общая закономерность, что чем ниже уровень психологического благополучия тем ниже подростки оценивают свою психологическую безопасность в образовательной среде по всем шкалам. Исключением является показатели по шкале «психологическая защищенность во взаимодействии со взрослыми» в которой не наблюдается сильных различий между уровнями психологического благополучия.

Для анализа статистической достоверности выявленных различий в параметрах психологической безопасности образовательной среды между подростками с разными уровнем психологического благополучия, был использован однородный дисперсионный анализ, результаты которого представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сводка критерия однородного дисперсионного анализа

Шкала	F	Степень свободы	P-level
Психологическая защищенность	18.00	2	0.001***
Психологическая защищенность во взаимодействии со взрослыми	7.16	2	0.058
Психологическая защищенность во взаимодействии с учащимися	16.28	2	0.001***
Психологическая комфортность.	23.28	2	0.001***
Психологическая удовлетворенность образовательной средой	22.29	2	0.001***

Примечание: *Средняя разность значима на уровне 0.05; ***Средняя разность значима на уровне 0.001

Однородный дисперсионный анализ показал, что между подростками с разным уровнем психологического благополучия наблюдается статистически значимые различия по всем шкалам, кроме шкалы «психологическая защищенность во взаимодействии со взрослыми» в которой не было выявлено статистически значимых различий, что наблюдалось еще при сравнительном анализе.

По результатам однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), было выявлено статистически значимые различия на высоком уровне ($p < 0,001$) в подгруппах по шкалам: психологическая защищенность ($F=18,00$), психологическая защищенность во взаимодействии с учащимися ($F=16,28$), психологическая комфортность ($F=16,28$), психологическая удовлетворенность образовательной средой ($F=22,29$).

Выводы.

Проведенное исследование подтвердило наличие статистически значимых различий в оценке психологической безопасности образовательной среды подростками с разным уровнем психологического благополучия. Полученные данные демонстрируют устойчивую закономерность: чем ниже уровень психологического благополучия учащихся, тем ниже они оценивают безопасность школьной среды по большинству параметров [$F=18.00-22.29$, $p < 0.001$]. Исключение составила лишь шкала «психологическая защищенность во взаимодействии со взрослыми», где значимых различий выявлено не было [$F=7.16$, $p=0.058$], что может свидетельствовать о более универсальном восприятии этого аспекта школьной жизни.

Можно сделать вывод, что отсутствие значимых различий в показателях психологической защищенности при взаимодействии со взрослыми у подростков с разным уровнем благополучия объясняется возрастными особенностями. Поскольку в подростковом возрасте ведущей деятельностью становится общение со сверстниками, именно эта группа приобретает наибольшую референтную значимость [3]. Следовательно, степень психологической защищенности во взаимодействии со взрослыми может оказывать менее выраженное влияние на общее психологическое благополучие подростков по сравнению с качеством их взаимоотношений с ровесниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баева И.А. Общепсихологические категории в практике исследования психологической безопасности образовательной среды / И.А. Баева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 128. С. 27-39.
2. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды: становление направления и перспективы развития // Экстремальная психология и безопасность личности. 2024. № 1(3). С 5-19.
3. Бостанова Л.Ш. Ведущая деятельность и особенности проявления конформизма в общении подростков со взрослыми и сверстниками / Л.Ш. Бостанова, С.Н. Бостанова // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61-4. С. 266-269.
4. ВЦИОМ. Буллинг, он же травля: масштаб проблемы и пути решения. Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: <https://clck.ru/3Lzxmh> (дата обращения 17.04.2025).
5. Теплова Л.И. Изучение образовательной среды: психодиагностический аспект. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2021. 90 с.
6. Леонтьев, Д.А. Счастье и субъективное благополучие: к конструированию понятийного поля // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2020. № 1. С. 14-37.
7. Психоэмоциональное благополучие: интегративный подход / под ред. Л.А. Головей. СПб.: Нестор-История, 2020. 360 с.
8. Российская академия образования. «Названы негативные факторы для развития подростков». Российская академия образования. URL: <https://clck.ru/3Lzxnb> (дата обращения 17.04.2025).
9. Ryff C.D. Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia // Psychotherapy and Psychosomatics. 2013. Vol. 83. No. 1. pp. 10-28.
10. Minihan S., Kwok C., Schweizer S. Social rejection sensitivity and its role in adolescent emotional disorder symptomatology // Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2023. Vol. 17. pp. 8.

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Щепин Н.А., Дементьева Н.О., 2025.